

**ВАЖЛИВІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ АРХІВІВ
(ЗОКРЕМА ЩОДО ЧАСІВ СРСР) ПІД ЧАС
КУЛЬТУРОЦИДУ СУЧАСНОЇ ВІЙНИ**

Алік Гомельський

**THE IMPORTANCE OF PRESERVING HISTORICAL
ARCHIVES (ESPECIALLY CONCERNING THE TIMES
OF THE USSR) DURING THE CULTUROCID
OF THE MODERN WAR**

Alik Gomelsky

The article discusses the importance of preserving private archives. It analyzes certain documents from the private archive of Avraam Shifrin, the head of the Research Center for the Study of Prisons, Psychiatric Hospitals, and Concentration Camps—a person of extraordinary fate and indomitable spirit. He placed great importance on the interactions between the Jewish and Ukrainian peoples in defending democracy and freedom in the USSR.

Keywords: Avraam Shifrin's private archive, preservation of archival heritage, Ukrainian-Jewish relations, documents.

Агресія, яку проти України веде путінська Росія вже майже 10 років, спрямована насамперед на знищення української ідентичності. Масштабне вторгнення у лютому минулого року лише кульмінація цієї війни. Втрати культурних цінностей України, включаючи розграбування зібрань музеїв, викрадення та знищення їх Росією – це величезна проблема. Але хочу звернути увагу на проблему знищення українських архівів. І це не обмежується архівами як такими, до цього відноситься також знищення книг та підручників українською мовою, з одночасною заміною їх російськими.

Архіви України – це не лише підтвердження давніх і глибоких коренів української мови та культури, а й документальні свідчення злочинів як царської, так і комуністичної Росії.

Історичний наратив сьогодні є найважливішою зброєю для агресора, який за своєю давньою традицією когнітивного дисонансу одночасно зводить до рангу святих як російських царів, так і комуністів, що їх знищували. Тому документи, що підтверджують українофобію Російської імперії та репресії СРСР проти України та українців, ретельно вилучаються з архівів у тимчасово-окупованій зоні. Особливу увагу зверну на архівні матеріали щодо взаємодії українців та євреїв у протистоянні білої, червоної та путінської росії, а також і на матеріали, що свідчать про спроби СРСР не допустити союзу українців та євреїв у їхньому прагненні до незалежності.

Архівні матеріали допомагають нам руйнувати міфи, які московські пропагандисти активно поширюють у соціальних мережах, публікаціях ЗМІ, а також, як не сумно, і в наукових спільнотах.

Крім збереження архівів, також необхідно популяризувати та поширювати їх зміст за допомогою публікації документів. На даний момент я займаюся обробкою архіву керівника Дослідницького Центру з вивчення в'язниць, спецпсихтюрем та концентраційних таборів Авраама Шифріна (1923–1998)¹. Людина незвичайної долі та незламної сили духу, він надавав величезного значення взаємодіям єврейського та українського народів². У його архіві я виявив велику кількість документів, книг, брошур, листів, що підтверджують наявність тісних зв'язків та союзництва народів у справі протистояння імперським діям Радянського Союзу. Включаючи персональне листування Шифріна з такими видатними українцями, як Ярослав і Слава Стецько, патріарх Йосиф Сліпий, Степан Мудрик та багатьма іншими.

У цьому ж архіві є унікальний документальний фільм “Країна-в'язниця” (“Prisonland”). Передісторія його створення є такою. У

¹ Див.: МИХАИЛ ЭДЕЛЬШТЕЙН, *Герой, авантюрист, сионист...* <http://www.lechaim.ru/ARHIV/207/edelshteyn.htm>.

² Архів Авраама Шифріна – приватна колекція історичних артефактів, яку було перевезено з Ізраїлю до Канади. Містить велику кількість як паперових, так і аудіо та відео матеріалів.

лютому 1973 року упродовж двох днів Авраам Шифрін дав великі свідчення не тільки про ГУЛАГ, а й структуру військової промисловості СРСР і радянську каральну систему, на засіданні Сенатського комітету США. Зазначу, що ця докладна доповідь була зроблена до публікацій основних книг Солженіцина. Як свідчать розсекречені архіви КДБ, зокрема текст спеціального повідомлення голови КДБ УРСР Федорчука керівнику Компартії УРСР Щербицькому, українські націоналісти ще в 1974–1975 роках наголошували, що книга “Архіпелаг ГУЛАГ” Солженіцина, незважаючи на плюси, повністю проігнорувала Україну, Голодомор, УПА, мільони ув’язнених та виселених, усю національно-визвольну війну українського народу, що красномовно свідчило про автора як про захисника російської імперії.

Факти ж, які оприлюднив у своїй доповіді Шифрін, були настільки приголомшливими для американських політиків, що він вирішив організувати майже неймовірне: провести таємну зйомку таборів, в’язниць та психіатричних лікарень закритого типу в СРСР і зробити документальну стрічку, показавши її потім у всьому світі.

У цьому фільмі глядач міг побачити ці каральні інституції СРСР, зняті ззовні та навіть зсередини. На цій унікальній стрічці були зафіксовані карцери, тюремні подвір’я, ув’язнені, транспорти ув’язнених під конвоєм, наглядачі, жінки та діти у дитячих концтаборах. До фільму були включені і відео-свідчення колишніх радянських політв’язнів (у тому числі самого Шифріна), які давали пояснення про місця, де вони самі відбували покарання. Кадри ці й сьогодні жахають своєю переконливістю, як і усвідомлення факту, що люди, які, знімали ці кадри, реально ризикували своєю свободою та життям. Фільм був відправлений на Белградську конференцію з прав людини, що відбулася у 1978 році. Упродовж наступних десяти років “Країна-в’язниця” була першим і єдиним документальним свідченням існування радянської пенітенціарної системи. Фільм був показаний на двадцяти п’яти найпопулярніших телеканалах найбільших країн світу. Спеціальні покази для політиків відбулися у парламентах Великобританії, Канади та Австралії. На жаль, сьогодні про існування цього фільму знають лише одиниці.

Але на щастя, AIRHS має копію відео-документа, за яким наприкінці 1970-х КДБ СРСР вів справжнє полювання. На додаток

до фільму, в архіві Авраама Шифріна є величезна кількість листів, свідчень, фотографій, відгуків та карт ГУЛАГу.

СРСР не дарма називали в'язницею народів. Ті, хто опинилися в ГУЛАГу, переконувалися в цьому наочно. Тому мета путінської пропагандистської машини сьогодні – це, з одного боку, знищення свідчень злочинів радянського режиму, а з іншого – зведення пам'ятників радянським тиранам як у самій Росії, так і на тимчасово-окупованих територіях – Маріуполі, Мелітополі, Генічеську, Новій Каховці та ін.

Саме документи з розсекречених архівів допомогли мені переконатися багатьох людей єврейського походження в тому, що лідер Української Народної Республіки Симон Петлюра не погромник і антисеміт, а якраз навпаки – філосеміт, який прагнув найтіснішої взаємодії між українцями та євреями³.

³ Див.: АЛК ГОМЕЛЬСЬКИЙ, *Єврейсько-українські відносини. XX сторіччя*. Київ: Вид-во "Український пріоритет", 2021, 264 с.

Але міф про погромників Петлюру, Стецька, Шухевича навмисно, постійно і дуже активно поширюється Росією із залученням, вибачте, корисних ідіотів на Заході. Перепрошую не за термін, а за особистість автора цитати.

■ НЬЮ-ЙОРК

На оборону Ю. Шухевича

ЛИСТ АВРААМА ШІФРІНА

Американський журнал «Коментар» надрукував у числі з 1 червня ц. р. листа Авраама Шіфріна, відомого жидівського діяча і колишнього політичного в'язня советських концтаборів. Лист А. Шіфріна, який перебуває тепер в Ізраїлі, стосується поновного арешту Юрія Шухевича, сина сл. п. головнокомандувача УПА ген. Тараса Чупринки — Романа Шухевича. Текст листа подаємо в перекладі українською мовою.

*

Люди! Ви, які живете в затишних квартирах, їсте три рази денно. Ви, які не знаєте, що це є жах арешту і страждання за тих, що лишилися вдома — рідних і дітей. Ви, які виявляєте своє обурення з приводу переслідувань Манюша Глезоса і Анджелі Дейвіс.

Я хочу крикнути Вам в обличчя: Де Ваше сумління?

Ось в СССР знову арешти, знову замикають людей у тюрми, а Ви і далі мовчите, а наші уряди хочуть «добрих відносин» з бандитами, що гноблять свій народ в Росії. Ми ж бо не «встряємо у внутрішні справи». Це ж так вигідно! Хай тиснуть і вбивають чехів, мадярів, українців, євреїв і десятки інших народів — наше сумління спить. Адже всі ті Глезоси й Дейвіси можуть кричати і Ви їх чуєте — до їх послуг преса і телевізія.

А в СССР тільки що заарештовано мого друга — Юру Шухевича і він не може кричати, йому щільно замкнули уста.

Ми сиділи з Юрою в одному концтаборі і він перебував там цілих 18 років. І ось він знову заарештований... Знову знущання над ріднею, знову діти без хліба...

Весь «злочин» українця Юри Шухевича в тому, що він син генерала Шухевича, який мужньо виступив проти поневолення українців; весь «злочин» Юри в тому, що він любить свою батьківщину — а в Україні не можна бути українцем. І ось Юра, після 18-ти років тюрми — знову ув'язнений.

Він мовчить, його не почути. Але, я, єврей, гордий з того, що я націоналіст, звертаюся до Вас, люди вільного світу: Поможіть Юрі Шухевичові, вимагайте, щоб радянська влада звільнила його.

18 квітня 1972 р.

*

Разом із текстом листа А. Шіфріна в журналі «Коментар» надруковано фото Юрія Шухевича з дитиною на руках і довідку про Юрія Шухевича з інформацією, що він був арештований органами КГБ в 1948 році, мавши 15 років і засуджений на 10 років ув'язнення. В день звільнення, 21 серпня Юрій Шухевич був знову заарештований і засуджений на дальших 10 років. Звільнений 21 серпня 1968, був примушений залишитися на засланні в Нальчику, в Кабардино-Балкарській АРСР.

Надруковано листа А. Шіфріна заходами і коштом українського студентського Комітету оборони советських політв'язнів: Committee for Defense of Soviet Political Prisoners, P. O. Box 1294, Woodhaven, N. Y. 11421.

Перу А. Шифріна належить декілька книг⁴, які насвітлюють непересічну особистість автора. Про діяльність КДБ СРСР на Заході Авраам Шифрін написав книгу “Лабиринты КДБ”, де навів приголомшливі факти провокацій та фальсифікацій щодо багатьох країн та політиків Заходу. Наприклад він написав про так званий “Тетчергейт”. Почалось все з того, що у ЗМІ начебто абсолютно випадково виявився запис нібито телефонної розмови між прем’єр-міністром Великобританії Маргарет Тетчер і президентом США Рональдом Рейганом. Під час розмови нібито Рейган заявив про свій намір використати Європу як фронт битви, щоб продемонструвати радянським лідерам рішучість США в ядерному конфлікті, в той час як Тетчер, нібито натякала, що корабель HMS Sheffield був навмисно принесений у жертву заради ескалації Фолклендської війни у 1982 році.

Насилу експерти встановили, що запис був скомпонований з окремих фраз і слів, уривків промов Тетчер і Рейгана у різний час під час публічних виступів. Така робота була не під силу аматорам, особливо в той час, коли Штучний Інтелект ще не існував, проте досі в інформаційному просторі активно поширюється версія, що цей запис – містифікація, влаштована членами анархо-панк-групи Crass, але не провокація КДБ, влаштована з метою загострити американсько-аргентинські відносини та розпалити антиамериканські настрої в Аргентині.

Іншими прикладами радянських підробок є фальшивий життєпис Ярослава Стецька, який українофоби використовують як документальний доказ антисемітизму лідера українських націоналістів. А також підроблені в СРСР документи по справі Івана Дем’янюка, які мало не призвели до неправомірної кари підсудного та відповідно до ганьби ізраїльської судової системи. Принцип “поділяй і володарюй” старий як світ, але продовжує ефективно працювати.

⁴ Одна із книг була вперше видана в 1973 р. російською мовою, опублікована також українською мовою: А. ШИФРИН, *Четвертый вимір*. Мюнхен: “Сучасність”, 1973, 431 с.; а друге видання доповнене спогадами дружини вийшло вже після його смерті. А. ШИФРИН, *Четвертое измерение*. Изд. 2-е. Иерусалим, 2008.

Наявність та збереження матеріальних доказів планомірної та великої роботи СРСР з дезінформації всього світу допомагає нам усім сьогодні протистояти путінській Росії на інформаційному фронті, розбиваючи танки їхніх міфів, ракетні установки інформаційних підтасувань та артилерію брехні.

References

GOMELSKYI ALIK, (2021), Yevreisko-ukrainski vidnosyny. XX storichchia. Kyiv: Vyd-vo "Ukrainskyi priorityet", 264 s. [In Ukrainian].

SHYFRIN A., (1973), Chetvertyi vymir. Miunkhen: "Suchasnist", 1973, 431 s. [In Ukrainian].

SHYFRYN A., (2008), Chetvertoe yzmerenye. Yzd. 2-e. Yerusalyim, 2008. [In Russian].

EDELSHTEIN MYKHAYL, (2009), Heroi, avantiyryst, syonyst... <http://www.lechaim.ru/ARHIV/207/edelshteyn.htm>. [In Russian].

Важливість збереження історичних архівів (зокрема щодо часів СРСР) під час культурициду сучасної війни

У статті йдеться про важливість збереження приватних архівів. Аналізуються деякі документи з приватного архіву керівника Дослідницького Центру з вивчення в'язниць, спецпсихтюрем та концентраційних таборів Авраама Шифріна. Людини незвичайної долі та незламної сили духу. Він надавав величезного значення взаємодіям єврейського та українського народів у відстоюванні демократії та свободи в СРСР.

Ключові слова: Приватний архів Авраама Шифріна, збереження архівної спадщини, українсько-єврейські взаємини, документи.

Алік Гомельський, Засновник і президент Асоціації міжнародної історії та політичних наук (AIHPS); Старший радник Центру східноєвропейської демократії (CEED) (м. Київ, Україна),

Alík Gomelsky, Founder and President of Association of International History and Political Science (AIHPS) Senior Advisor of Center of

East European Democracy (CEED) History researcher and author (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0009-0000-0306-3347

E-mail: alik.gomelsky@gmail.com

Received: 12.12.2023

Advance Access Published: September 2024